

Serviço Público Federal
Universidade Federal do Pará
Instituto de Ciências Exatas e Naturais

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17306477>

Atestado de Participação em Projeto de Pesquisa

Atestamos para os devidos fins que o projeto de pesquisa “**Métodos Estatísticos Aplicados À Segurança Pública - Ano 3**”, coordenado pelo Prof. Dr. José Gracildo de Carvalho Júnior, para desenvolvimento no período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2024, aprovado pela **Portaria N° 215/2022 - CPA/UFPA**, de 19 de dezembro de 2022, teve a participação dos seguintes pesquisadores colaboradores: Adrilayne dos Reis Araújo, Edson Marcos Leal Soares Ramos, Silvia dos Santos de Almeida, Clay Anderson Nunes Chagas, Maély Ferreira de Holanda Ramos, Vera Lúcia de Azevedo Lima, Simone Souza da Costa Silva, Andréa Bittencourt Pires Chaves, Juliana Thomé Cavalcante do Rosário, Marcus Vinicius de Castro Alves, Cesar Mauricio de Abreu Mello, Rodolfo Gomes do Nascimento, Roberto Magno Reis Netto, Alexandre do Nascimento Silva, Bruno Benassuly Maués Pereira, Gabriela Nunes Rodrigues de Carvalho, Glauco Pereira de Medeiros, Rodrigo Venoso Zambardino, Jorge Fabricio dos Santos, Carolina Moreira da Costa, Luís Carlos Jurema dos Santos Júnior, Letícia Araújo Lima, Carlos Magno Gomes de Oliveira, Júlia Luthiany da Silva Oliveira Torres, Jonas Gomes de Sousa, Ana Natalia Barbosa Silva Fernandes, Derciane de Souza Figueiredo, Andreyza Jesus Dias Teixeira Chaves, Maxwell Matos de Sousa, Arthur do Rosário Braga, Rodrigo Martins do Vale, Jircely Da Silva Mello Peixoto, Angelina de Jesus Oliveira Pedrosa, Anísio Francisco Mendes Almeida, Izabela da Silva Jatene, Márcia Cristina dos Santos Rêgo, Renato Hidaka Torres, Carlos Lamarck Magno Barbosa, Jose Maria Gomes dos Santos, Márcio Leal Dias, Vicente Leite Barbosa Araújo Dos Santos, Alex Adam Martins Oliva, Ana Maria Magalhaes de Carvalho, Muller Marques Siqueira, Paulo Sérgio Nascimento Cavaleiro de Macêdo, Priscilla Tereza de Araújo Costa Moreira, Túlio Carlos Souza Ortiz, José Ramon da Conceição Monteiro, Allen Kento Arimoto, Giovana Rodrigues e Silva, Cláudio Luciano Monteiro de Oliveira, Alessandra Alves Ferraz, Savio Rangel Urcezino Santiago, Hellen Karine da Cunha Carreiro Chermont, Luana Camile Seabra Gonçalves Feio, Fabio Regateiro da Silva, Mônica Rei Moreira Freire, Jhonny de Castro Bacelar, Felipe da Costa Giestas, Bruno Saravalli Rodrigues, Patricia de Fatima de Carvalho Araujo, Andressa Erica Avila Pinheiro, Eduardo José Falesi do Nascimento, Wellington Sousa Pedroso, Elenise Neves Teixeira, Regivaldo Nazareno Lopes Pereira, Mauro Andre Santos Tolosa, Renato Leno Cunha Almeida, Jayme Ferreira Bastos Filho, Sabrina Mamede Napoleão Kalume, Elizeu de Paula Guimaraes Junior, Nadilson Portilho Gomes, Francisco Carlos Gomes de Castro Filho, Fabricio Barreto Nascimento, André Cavalcanti De Oliveira, Ingrid Moreira Melo, Alexandre Bezerra Oliveira, João de Deus da Silva Ge Júnior, Patrick Munhá Almeida da Silva, Welton Igor da Silva, José Luiz Souza Franco, Thiago José de Menezes Dias, Luana Maria Lima Alves, Fabio de Araújo Sodrê, Gabriel Oliveira Batista, Erir Ribeiro Costa Neto, Thiago Galvão Sobrinho, Raimundo Mozer Santos da Silva, Daniela Sousa dos Santos de Oliveira, Renato Silveira de Assis Junior, Jéssica Gonçalves Cruz, Frederico Silva das Mercês, Jessica Andreza Barbosa Guimaraes, Inágla Maria Carneiro Barros, Márcio da Cunha Cardoso, Italo Augusto Varanda Paz, Vanessa Lee Pinto Araújo, Patricia Brandão Ribeiro, Manoel Paulo de Oliveira Pimenta, Merian Ribeiro Formento de Araújo, Cinthya Borba Massulo Aguiar, Delson Teixeira Ferreira, Williams Félix Gomes da Silva, Fernando de Souza Rocha, Franklin Figueiredo Bulhões e Sousa, Flávio Marcelo Cavalcante Mota, Taynara de Souza Santos, Heyder Silva do Nascimento, Rodrigo Octávio Saldanha Leite, Sandro de Souza Dias.

Belém, 04/02/2025.

Atenciosamente,

Prof. Dr. José Gracildo de Carvalho Júnior
Coordenador
SIAPE N° 2495339